

Sangat mudah bagi kita untuk menilai buruk terhadap orang lain, karena pikiran kita sendiri sudah dipenuhi dengan keburukan dan kemunafikan.

Biarkanlah orang lain memperkenalkan dirinya sebagaimana adanya sesuai dengan apa yang telah dia perbuat dan dia tulis sendiri tentang dirinya.

Pribadi setiap orang itu berbeda, maka orang lain dapat disebut sebagai “Yang Lain”, karena memang dia berbeda dengan Aku dalam kepribadian, sifat, karakter, pengalaman hidup, dan lain-lain. Jadi, biarkanlah dia menampakkan dirinya sesuai dengan keaslian dirinya sendiri tanpa “bumbu-bumbu” dari kita yang dapat merusak citra asli dari “Yang Lain”.

Jika kita menilai orang lain dengan menambah sendiri menurut pemikiran kita yang buruk dan jahat, kita telah melanggar etika, karena merendahkan martabat orang lain.

Apabila kita mampu memahami orang lain sebagaimana adanya dan sesuai dengan kenyataannya, maka di jagat bumi ini tidak ada lagi gosip, hoax, dan kejahatan verbal lainnya.

Pemikiran kita berhubungan erat dengan **etika** yaitu perbuatan yang etis. Jika pikiran kita bersih maka perbuatan kita juga akan bersih. Namun jika pikiran kita jahat maka perbuatan kita juga akan jahat, karena pikiranlah yang mengendalikan seluruh diri kita.